

Cartilla
INTERNACIONALIZACIÓN
DEL AULA

OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

| CARLOS SANCHEZ GAITÁN
Rector

| ANDRÉS FRANCO HERRERA
Vicerrector Académico

| LILIANA ÁLVAREZ REVELO
Vicerrectora Administrativa

Elaborado por:

| JULIÁN PRIETO BARRERA
Jefe Oficina de Cooperación
Nacional e Internacional

| ESMERALDA BERMEO
Profesional en Movilidad Internacional

| Diagramación
KAREN SOFÍA CAMACHO GUTIÉRREZ
Diseñadora Gráfica

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Sede Bogotá
Carrera 4# 22-61
Teléfono (+57 1) 242 7030
Línea gratuita 018000111022

Índice de CONTENIDO

CONTENIDO

■ ¿QUÉ ES LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL AULA?	6 - 7
■ ¿PARA QUÉ SIRVE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL AULA Y DE QUÉ FORMA IMPACTA A LOS ESTUDIANTES?	8 - 9
■ ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS PARA LOS DOCENTES QUE TRAE CONSIGO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL AULA?	10
■ DIMENSIÓN 1. PARTICIPACIÓN DE DOCENTES O EXPERTOS EN CLASES	11
■ FORMAS DE ARTICULAR LA PARTICIPACIÓN DE UN DOCENTE O EXPERTO EN CLASE	12 - 13
□ Tips a tener en cuenta para la planificación de la clase	14 - 15
■ ¿QUÉ HERRAMIENTAS VIRTUALES SE PUEDEN UTILIZAR REALIZAR UNA CLASE CON LA PARTICIPACIÓN DE UN DOCENTE O EXPERTO EXTERNO?	16 - 17
■ ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA DIMENSIÓN 1 DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL AULA	18 - 19

Según el Ministerio de Educación, la Internacionalización de la Educación Superior es un proceso que fomenta los lazos de la cooperación e integración de las Instituciones de Educación Superior (IES) con sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional en un mundo cada vez más globalizado.

Dentro de la Internacionalización de la Educación Superior se encuentra La Internacionalización en Casa la cual busca, por medio de diferentes herramientas, metodologías y actividades, el desarrollo de habilidades globales e interculturales en toda la comunidad educativa.

Por último, dentro de éstas dos se encuentra la Internacionalización del Aula, cuyo objetivo es brindar a los estudiantes una experiencia internacional por medio de herramientas y metodologías pedagógicas implementadas por un docente en el aula de clase. La Internacionalización del Aula permite debatir, interactuar e intercambiar opiniones frente al tema que el docente anfitrión haya puesto en consideración, teniendo en cuenta las diferencias culturales, políticas, ambientales, sociales y económicas; además de ser un canal para la interacción y fortalecimiento de las redes internacionales tanto de los docentes como de los estudiantes.

¿Qué es la INTERNACIONALIZACIÓN DEL AULA?

La Internacionalización del Aula es una herramienta que permite brindar a los estudiantes una experiencia internacional desde el aula de clase y de esta forma desarrollar en ellos las siguientes competencias:

Competencias digitales

Uso de plataformas digitales que permiten la interacción con estudiantes pares y docentes/expertos invitados.

Liderazgo

Actividades que requieran de la autonomía y liderazgo de cada estudiante.

Trabajo en equipo

Actividades asignadas que demanden el trabajo colaborativo entre estudiantes UTADEO y de otras latitudes.

Multiculturalidad

Interacción y relacionamiento con estudiantes pares y docentes/expertos invitados.

Pensamiento crítico y global

Comparación de las realidades locales frente a las internacionales mediante la interacción con docentes/expertos invitados.

Comunicación asertiva y escucha activa

Interacción con el docente/experto invitado al aula o con estudiantes de otras latitudes.

Planificación

Asignación de responsabilidades a estudiantes que requieran de una organización y precisen un tiempo de entrega.

Fortalecimiento de idiomas

Interacción y relacionamiento con estudiantes pares y docentes/expertos invitados.

Gestión del tiempo

Flexibilidad

Actividades que demanden capacidad de adaptación de los alumnos.

¿Para qué sirve la
INTERNACIONALIZACIÓN
DEL AULA
 Y DE QUÉ FORMA IMPACTA A LOS ESTUDIANTES?

La Internacionalización del Aula, además de ser una herramienta de utilidad para los procesos de formación en los estudiantes, también es un instrumento que trae consigo múltiples beneficios para el docente que lo implementa en su clase.

- Actualización y comparación del syllabus y bibliografías.
- Planteamiento de mejoras en los planes académicos.
- Autorreflexión y autocrítica frente a la forma en la cual se imparten las clases.
- Desarrollo de competencias digitales y trabajo colaborativo interdisciplinario.
- Fortalecimiento de redes o vínculos académicos, industriales y/o personales.
- Oportunidad de investigación y publicación colaborativa.
- Relacionamiento e intercambio de conocimiento con homólogos o expertos nacionales o internacionales.
- Trabajo con una visión crítica global basada en diferencias culturales, ambientales, políticas, sociales e industriales.
- Posibilidad de aplicación a fondos internacionales. Oportunidad de movilidad física nacional o internacional.

LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL AULA PUEDE SER IMPLEMENTADA EN TRES NIVELES

Participación de Docentes o Expertos en Clases

Participación virtual de un docente o experto internacional a una clase, con el propósito de vincularlo a través de una charla o un debate interactivo para compartir ideas y ofrecer opiniones frente a un tema específico.

Co-teaching Internacional

Cooperación entre dos o más docentes internacionales para planificar, organizar y desarrollar componentes del currículo de manera conjunta a través de medios virtuales.

Cooperación entre estudiantes

Complemento de la estrategia del Co-teaching que promueve el desarrollo de trabajos colaborativos entre estudiantes, mediados por herramientas virtuales.

¿Cuáles son los
BENEFICIOS PARA
LOS DOCENTES
 QUE TRAE CONSIGO LA IMPLEMENTACIÓN
 DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL AULA?

FORMAS DE ARTICULAR LA PARTICIPACIÓN DE UN DOCENTE O EXPERTO EN CLASE

La Internacionalización del Aula consiste en la participación de un docente o experto nacional o internacional en clase. Para desarrollar dicha actividad el docente anfitrión puede optar por implementar diferentes metodologías para articular esta actividad con el objetivo de la clase.

- El docente o experto invitado asume un tema del syllabus sobre el cual tenga experticia.
- El docente anfitrión presenta un tema y el docente o experto invitado comparte un caso real.
- El docente anfitrión expone un tema y con base a éste se genera un debate entre él y el docente o experto invitado.
- El docente anfitrión genera un espacio de interacción en el cual los alumnos realizan preguntas al docente o experto invitado basado en la experiencia del mismo.
- El docente o experto invitado asume un tema de su preferencia y con base a éste se genera un diálogo, discusión o debate con el docente anfitrión.
- El docente o experto invitado participa en la clase como mentor, coach, evaluador o jurado de algún proyecto asignado a los alumnos por el docente anfitrión.
- El docente o experto invitado hace una demostración aplicando su conocimiento en un contexto real (puede servir para sustituir las actividades de visitas externas a empresas u organizaciones).

Dimensión 1

PARTICIPACIÓN DE DOCENTES O EXPERTOS EN CLASES

Tips a tener en cuenta ANTES Y DURANTE LA INVITACIÓN DE UN DOCENTE/EXPERTO AL AULA DE CLASE

Tips ACADÉMICOS

1. Realizar una reunión virtual con el docente/experto invitado para definir la metodología y dinámica de su intervención en la clase.
2. Comunicar a los estudiantes 1 semana antes la participación del docente/experto en la clase, adicionalmente enviarles el perfil y la trayectoria del invitado con el propósito de que los estudiantes tengan un conocimiento previo.
3. Con base al perfil y la trayectoria del invitado enviada previamente, solicitar a los estudiantes que elaboren preguntas para el invitado y hacerlas llegar al invitado antes de la clase, de esta forma él tendrá conocimiento sobre los intereses de los estudiantes.
4. Si el docente/experto invitado dispone una presentación en diapositivas, pídesela para que pueda tenerla en caso de que llegase a haber algún problema durante la clase.
5. Inicie la clase presentado al docente/experto invitado y explique las reglas del manejo del tiempo de la clase. Ejemplo: los primeros 20 minutos el experto hará su intervención, luego usted como docente anfitrión tomará la palabra otros 20 minutos y últimos minutos estarán disponibles para preguntas y/o comentarios). En el siguiente enlace podrá encontrar otro ejemplo. <https://www.youtube.com/watch?v=f-VpAdMywOHs>

Tips

ADMINISTRATIVOS

1. Definir el día y la hora de la intervención del docente/experto invitado a la clase. Agendar la invitación en el calendario del docente/experto invitado teniendo en cuenta la diferencia horaria.

2. Si la clase en la que participará el docente/experto invitado es abierta a toda la comunidad estudiantil UTADEO, comunicarse con la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional para la realización de las piezas de comunicación y su posterior difusión.

3. Enviar al docente/experto invitado que participará el "formato de sesión de derechos" (clic aquí). Este documento es necesario para poder realizar la grabación de la sesión en la que participará el experto y su posterior uso y publicación en el micrositio de la Oficina de Cooperación con fines únicamente académicos.

4. Reservar 5 minutos antes de finalizar la clase para aplicar las encuestas que encontrarán a continuación. Copiar y pegar los enlaces en el chat de la plataforma por donde se está desarrollando la clase virtual.

Encuesta para estudiantes:

<https://forms.gle/z9u7MKsAiA2a3fhh7>

Encuesta para docente invitado:

<https://forms.gle/TorKt95Xg1wjlLug9>

Encuesta para experto invitado:

<https://forms.gle/L3GnCLPzZQGtGvzT7>

Encuesta para docente anfitrión UTADEO:

<https://forms.gle/HdwtvjbdmJBKL7T8>

5. Enviar el vídeo (archivo) de la grabación de la clase en la que participó el docente/experto a la Oficina de Cooperación Nacional Internacional (ori@utadeo.edu.co). Una vez este sea enviado, la Oficina le hará llegar vía mail el certificado de participación del docente/experto a su clase.

Tips

TECNOLOGÍCOS

1. Definir la plataforma virtual por la cual desarrollará la clase e informarle al docente/experto invitado. Escoger la plataforma en la cual usted como docente anfitrión se sienta más cómodo y seguro.

2. Una vez escogida la plataforma virtual, realice una prueba técnica e invite al docente/experto para verificar que él también se sienta cómodo con esa plataforma.

3. Si cuenta con un estudiante monitor, solicite de su apoyo durante la realización de la clase virtual en la que participará el docente/experto.

4. Antes de iniciar la clase, verifique que el computador desde donde se conectará esté completamente cargado y tenga a la mano el cargador en caso de ser necesario.

5. Es recomendable que guarde las presentaciones que se utilizarán durante la clase virtual en su celular en caso de que por algún problema deba conectarse desde ese dispositivo móvil (en este caso, procure contar con una red 4G)

6. Si el docente/experto autorizó, inicie la grabación de la clase virtual al momento de su ingreso a la plataforma.

Existen diferentes plataformas que el docente anfitrión puede utilizar para llevar a cabo una clase con participación de un docente o experto, a continuación alguna de estas.

¿Qué HERRAMIENTAS VIRTUALES

SE PUEDEN UTILIZAR PARA UNA CLASE CON LA PARTICIPACIÓN DE UN DOCENTE O EXPERTO EXTERNO?

Actores

PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL

Primer NIVEL

- Docente anfitrión
- Docente o experto invitado
- Alumnos

Segunda NIVEL

- Facultad
- Programa académico
- Oficina de Cooperación Nacional e Internacional
- Universidad o empresa de filiación del docente o experto invitado

Tercer NIVEL

- Oficina de Comunicaciones
- Oficina Jurídica
- Dirección Financiera
- Dirección Administrativa

Actores que
PARTICIPAN EN LA
DIMENSIÓN 1
 DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL AULA

UTADEO

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO